

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

MAXAMADIYEV Ma'rufjon Shomaxmut o'g'li

Mudofaa vazirligi

harbiy xizmatchisi

(ofitser)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11357459>

O'ZBEKISTONDA YOSHLARNI HARBIY-VATANPARVARLIK TARBIYASIGA QO'YILADIGAN ZAMONAVIY TALABLAR

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada yoshlarni harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining ahamiyati, vazifalari, yo'nalishlari, shakllari va usullarini tahlil qilgan. Shuningdek, maqolada yoshlarning harbiy vatanparvarlik tarbiyasini keng qamrovli ta'lim texnologiyasi sifatida tushunish va amalga oshirishga yondashuv asoslangan. Shuningdek, maqolada harbiy-vatanparvarlik va ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalariga e'tibor qaratilgan. Yosh xodimlarning vatanparvarligi, ma'naviyati, axloqi va saviyasini ko'tarish, unga ijobiy ta'sir etuvchi mexanizmlar ilmiy tahlil qilingan. Ushbu maqolada harbiyvatanparvarlik va ma'naviy-axloqiy tarbiyani yanada rivojlantirish va takomillashtirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining tamoyillari, vazifalari, mazmuni, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi, vatanparvarlik, Vatan, yigitlarni tayyorlash, Vatanni himoya qilish.

MODERN REQUIREMENTS FOR THE MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article analyzed the importance, tasks, directions, forms and methods of military-patriotic education of young people. The article also builds on an approach to understanding and implementing the military patriotic education of young people as a comprehensive educational technology. The article also focuses on issues of military-patriotism and spiritual-moral education. A scientific analysis of the patriotism, spirituality, morality and level of young employees, the mechanisms that positively affect it has been carried out. This article offers suggestions for further development and improvement of militaristic and spiritual and moral education.

Keywords: principles, tasks, content of military-patriotic education, military-patriotic education, patriotic, Homeland, training of guys, protection of the motherland do.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье проанализировано значение, задачи, направления, формы и методы военно-патриотического воспитания молодежи. Также в статье обоснован подход к пониманию и реализации военно-патриотического воспитания молодежи как комплексной образовательной технологии. Также в статье уделено внимание вопросам военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания. Научно проанализированы механизмы повышения патриотизма, морального духа, нравственности и уровня молодого персонала, положительно влияющие на него. В данной статье даны предложения по дальнейшему развитию и совершенствованию военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания.

Ключевые слова: принципы, задачи, содержание военно-патриотического воспитания, военно-патриотическое воспитание, патриотизм, отечество, подготовка юношества, защитой родины занимаемся.

Kirish

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining maqsadi - qat'iyatli, ongli, ishonchli vatanparvar, milliy istiqloq g'oyalariga sadoqatli, davlat himoyasi uchun zarur bo'lgan yuksak intellektual, aqliy, jismoniy va jangovar fazilatlarini bilan ajralib turadigan vatanparvarlarni shakllantirishdir. Bunday sharoitda xalqimiz, ayniqsa, yosh avlod ongida chuqur vatanparvarlik, Vatanimiz bilan faxrlanish, uni himoya qilishga shaylik g'oyalarini qaror toptirish oliy ta'lim muassasalarining yeng muhim vazifalaridan biri bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. jamiyat ma'naviyati va davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi, shubhasiz, katta imkoniyatlarga yega, ammo texnikani amaliy o'rgatish va yeng yangi harbiy texnikalardan faol foydalanish zamonaviy sharoitlarda yoshlarni harbiy tayyorgarlik vazifalarini yanada yuksaltirmoqda.

Metodologiya

Globalashuv davrida yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasi bilan bog'liq muammolar eng muhim masalalardan biri bo'lib, ularni hal qilish har bir davlatning kelajagiga bog'liq. Bugungi kunda xalqaro siyosatda o'ziga xos jarayonlar sodir bo'lmoqda.

Davlatlararo munosabatlarda "boshqasiga ta'sir qilish" usuli eng qiyin bosqichga – ma'naviy bosqichga o'tdi. Endi davlatlar boshqa davlatlar tomonidan qurol, kuch, boylik yordamida emas, balki ma'naviy va mafkuraviy harakatlar yordamida tugatilmoqda [1].

O'zbekiston Respublikasi davom etayotgan tinchlik siyosati bilan bir qatorda o'z fuqarolarining xavfsizligi, tinchligi va barqarorligini ta'minlash majburiyatini oladi. U BMT Nizomiga muvofiq daxlsizlik huquqidan foydalanadi, harbiy va mudofaa qudratini ta'minlaydi.

Oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi davlatimiz faoliyatining muhim yo'nalishlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I.A.Karimov ta'kidlaganidek: "Vatanga muhabbat xalqimizning azaliy fazilatlaridan biridir. Bu bebaho insoniy fazilatlarini asrab-avaylash va takomillashtirish farzandlarimizni mustaqil va demokratik O'zbekistonning munosib o'g'il-qizlari yetib tarbiyalashning asosiy yo'nalishi bo'lishi kerak" [2].

Yoshlarni Vatan himoyasiga tayyorlashni qayta ko'rib chiqish harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining mazmunli va tashkiliy-uslubiy jihatlaridan to'liq foydalanishni talab qiladi. Ta'lim faoliyati samaradorligini, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi amaliyotini tahlil qilish va yoshlarni Vatan himoyachisi sifatida tayyorlash vazifalarini yanada to'liq amalga oshiradigan yangi shakllarni izlash orqali tekshiriladigan an'analarni tanlash va birlashtirish kerak.

Asosiy qism

Asosiy qonunimizda «O‘zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e‘tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar», deyilgan. Ushbu normadan kelib chiqib aytish mumkinki, mamlakatimiz barcha fuqarolari uchun insonparvarlik prinsipidan kelib chiqqan holda bir xil e‘tibor qaratiladi.

Shu sababli ham ozod va obod Vatanimizni sevish va qadrlash, u bilan faxrlanish, uning sarhadlarini mudofaa qilish vatanparvarlik namunasidir. Yoki Konstitutsiyamizning 52-moddasida «O‘zbekiston Respublikasini himoya qilish – O‘zbekiston Respublikasi har bir fuqarosining burchidir. Fuqarolar qonunda belgilangan tartibda harbiy yoki muqobil xizmatni o‘tashga majburdirlar», degan huquqiy normaning kiritilganligi ham har bir fuqaroga vatanparvarlik uning ajralmas burchi ekanligi anglatadi.

Yoshlarimizda harbiy vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirishni ularning kichik yoshligidan amalga oshirishimiz muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, yoshlarimizni harbiy vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirish faqatgina ijtimoiy-ma‘naviy masala bo‘libgina qolmay, balki O‘zbekiston Konstitutsiyasiga asoslangan holda siyosiy-huquqiy masala ekanligini yoshlarimizning ongi va tafakkuriga singdirsak ularning vatanparvarligini yanada yuqori cho‘qqilarga ko‘tarish imkoniyati yuzaga keladi.

Vatanga nisbatan chinakam sadoqat uni himoya qilishga ham qodir bo‘lishni talab etadi. Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni Vatan mudofaasiga jismonan va ma‘naviy jihatdan tayyorlash zarurligi hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Harbiy va harbiylashtirilgan oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim olayotgan kursantlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tayyorlash endilikda ta‘lim-tarbiya ishlarining barcha tizimlari orqali amalga oshirilmoqda. Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash barcha turdagi faoliyat ko‘rsatayotgan ta‘lim muassasalarining asosiy vazifalaridan biri bo‘lishi darkordir.

Mamlakatimizda ma‘naviy-ma‘rifiy islohotlarga davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Yurtimizda ma‘naviy-ma‘rifiy muhitni yanada yaxshilash, asrlar davomida sayqallanib kelayotgan an‘ana va qadriyatlarimizni targ‘ib etish borasida ko‘plab chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Barcha sohalar singari, ichki ishlar organlarida ham ma‘naviy-ma‘rifiy ishlarni sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarish, xodimlarning bilim saviyasini yanada oshirish, yuksak ma‘naviyatli, vatanparvar, o‘z kasbiga sadoqatli va fidoyi e‘sh xodimlarni shakllantirishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Ichki ishlar organlari rolini oshirish bo‘yicha qilingan choratadbirlar har bir xodim tomonidan o‘z xizmat burchi – Xalq manfaatlariga xizmat qilishni so‘zsiz bajaradigan ijtimoiy yo‘naltirilgan professional tuzilmaga aylantirish imkonini berdi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyev raisligida 2021 yil 19 yanvar kuni ma‘naviy-ma‘rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo‘yicha o‘tkazilgan yig‘ilishda, «Agar jamiyat ha‘tining tanasi iqtisodiy bo‘lsa, uning joni va ruhi ma‘naviyatdir, biz yangi O‘zbekistonni barpo etishga qaror qilgan ekanmiz, ikkita mustahkam ustunga tayanamiz. Birinchisi – bozor tamoyillariga asoslangan kuchli iqtisodiy. Ikkinchisi – ajdodlarimizning boy merosi va milliy qadriyatlarga asoslangan kuchli ma‘naviyat», deb alohida ta‘kidlab o‘tdilar.

Keyingi yillarda mamlakatimizda muddatli harbiy xizmatchilarni harbiy-texnik mutaxassisliklarga tayyorlash, ma‘nan boy va jismonan sog‘lom shaxsni shakllantirish borasida muayyan ishlar amalga oshirilib, sportning, jumladan, uning texnik va amaliy turlari bilan shug‘ullanishi uchun qulay sharoitlar yaratildi.

Yoshlarni O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari safida xizmat qilishga tayyorlash umummilliy vazifadir. Ushbu muammoni hal qilishda o‘quv rejasidagi majburiy fan boshlang‘ich harbiy tayyorgarlik, shu jumladan fuqarolik mudofaasi hisoblanadi. Yoshlar – Vatanimiz, millatimiz kelajagi. Biz ularga Vatanimiz taqdirini ishonib topshirganimiz uchun, yeng avvalo, ular o‘z zimmasiga yuklangan murakkab va mas‘uliyatli vazifani to‘liq anglashi kerak.

Armiya va xalq birligini ta'minlash bo'yicha mahalliy davlat hokimiyati organlari bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan tadbirlarni kuchaytirishga qaratilgan Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha qabul qilingan Konsepsiya O'zbekiston milliy armiyasi saflarini yoshlar bilan to'ldirish imkonini bermoqda. zamonaviy bilim, ko'nikma va kasbiy mahoratga, mustahkam iroda va faol fuqarolik pozitsiyasiga yega bo'lishi. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida harbiy xizmatchilarning bilim darajasini oshirish bilan bog'liq tizimli muammolar saqlanib qolmoqda. Mamlakat hayotidagi real ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarga muvofiq, harbiy xizmatchilarda milliy manfaatlar va dunyoda ro'y berayotgan ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni tushunish, ichki va tashqi hodisalarga qarshi mafkuraviy immunitetni mustahkamlash asosida kasbiy tajribani rivojlantirish zarur. tahdidlar [3, B.134].

Davlatning yeng muhim qadriyatlari va mafkuraviy asoslaridan biri vatanparvarlikdir. Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi deganda o'quvchilarda o'z Vataniga muhabbat va hurmat tuyg'ularini bosqichma-bosqich va barqaror shakllantirish tushuniladi, bu har tomonlama rivojlangan shaxsning yeng muhim xususiyatlaridan biridir. Vatanparvarlik tushunchasi asrlar davomidagi chuqur nazariy an'anaga yega. Aflotunning fikricha, vatan ota va onadan qimmatroq. Vatanparvarlik g'oyalari 11-asrdayoq harbiy tarixiy hujjatlar va yilnomalarda uchraydi.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi tizimini takomillashtirish, O'zbekiston fuqarolarida yuksak vatanparvarlik ongini shakllantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlarining ma'naviy-ma'rifiy darajasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi [4].

Birinchi navbatda umumta'lim muassasalarida vatanparvarlik tarbiyasi tizimini takomillashtirishga qaratilgan "Fuqarolarni vatanparvarlik tarbiyasi" Davlat dasturi ishlab chiqildi va amalga oshirilmoqda.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasini davlat muassasalarining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida zamonaviy tushunish "Yoshlarni harbiy vatanparvarlik tarbiyasi konsepsiyasi"da keltirilgan. Unda "o'quvchilarning fuqaroligini, vatanparvarligini eng muhim ma'naviy, axloqiy va ijtimoiy qadriyatlar sifatida rivojlantirish, kasbiy ahamiyatga ega fazilatlarini, ko'nikmalarni shakllantirish va ularning jamiyatning turli sohalarida, ayniqsa harbiy va boshqa tegishli davlat xizmatlari jarayonida faol namoyon bo'lishiga tayyorlik, tinchlik va urush davrida konstitutsiyaviy va harbiy burchga sodiqlik, yuqori mas'uliyat va intizom" [5].

Maktab o'quvchilarini harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi nazariyasining muhim tarkibiy qismi yuqori sinf o'quvchilarini Vatan himoyasiga tayyorlash jarayonida qo'yiladigan talablardir. Psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish yigitlarni Vatan himoyasiga tayyorlashda quyidagi asosiy talablarni aniqlash imkonini beradi: zamonaviy jangchi g'oyaviy-siyosiy, axloqiy-psixologik, harbiy-texnikaviy, jismoniy fazilatlarini o'z ichiga olgan shaxsiy fazilatlarining butun majmuasiga ega bo'lishi kerak, shuningdek, harbiy xavf tug'ilganda ularni safarbar qilish qobiliyati. U maktab va oiladagi tarbiyaviy faoliyat jarayonida shakllanishi kerak.

A.N.Virshchikov "Vatanni himoya qilishga tayyorlikni nafaqat funksional, balki tarkibiy nuqtai nazardan ham ko'rib chiqish mumkin. Bunday holda, maktab o'quvchilarining o'z Vatanini himoya qilishga tayyorligi uchta tarkibiy qismni o'z ichiga oladi:

1) shaxsning Vatan himoyachisi sifatida mafkuraviy va siyosiy xususiyatlarini va axloqiy-psixologik fazilatlarini ifoda etadigan harbiy-vatanparvarlik faoliyatiga yo'naltirilganligi;

2) umuman faoliyat uchun zarur bo'lgan bilim (urush – og'ir mehnat) va ayniqsa harbiy (harbiy mehnat) uchun;

3) psixologik va pedagogik fanlar, bilimlardan foydalaniladigan ko'nikmalar va kelajakdagi Vatan himoyachilarining fuqarolik pozitsiyalari amalga oshiriladi [6].

S.A.Alievaning so'zlariga ko'ra, harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi quyidagi o'ziga xos vazifalarga ega:

- o'rta maktab o'quvchilari o'rtasida ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, axloqiy fazilatlar, me'yorlar, tamoyillar va e'tiqodlar tizimini shakllantirish, tinchlik va urush davrida harbiy burchni ongli va vijdonan bajarish uchun axloqiy motivlarni rivojlantirish;

- o'rtta maktabni zamonaviy urushlarning mohiyati, mazmuni, xarakteri, turlari va sabablari, zamonaviy urushlarni o'tkazish xususiyatlari va usullari, eng yangi qurol va harbiy texnikadan foydalanish to'g'risida bilimga yega bo'lgan talabalar;

- o'rtta maktab o'quvchilari tomonidan dunyodagi, qo'shni mintaqalardagi harbiy-siyosiy vaziyat, mamlakatdagi ichki siyosiy vaziyat, shuningdek, Konstitutsiya, harbiy doktrinalar, amaldagi qonunlar va harbiy qoidalar asosida mamlakat xavfsizligi va qurolli himoyasi sohasidagi davlat siyosatini o'rganish;

- vatanparvarlik, mamlakat xavfsizligi uchun burch va shaxsiy mas'uliyat hissini tarbiyalash, uni himoya qilish uchun fidoyilikka tayyorlik; axloqsizlik, giyohvandlik, armiyaga qarshi targ'ibot va boshqa salbiy hodisalarga qarshi kurash;

- o'tmish va hozirgi qahramonlik an'analarini tarbiyalash, shon-sharaf, jasorat, jasorat, do'stlik, harbiy do'stlik, birdamlik kabi fazilatlarni rivojlantirish jamoani Vatanga xizmat qilishning umumiy maqsadi, harbiy burchning jamoaviy tuyg'usi bilan birlashtirilgan yagona, do'stona organizmga aylantirish;

- qonunlarga, ustavlar va komandirlarning talablariga hurmatni yuqori mehnasevarlik va intizom ruhida tarbiyalash, qo'rquv, vahima, mish-mishlarga qarshi turish, vazminlik, Iroda va zarur harakatlarda mahorat ko'rsatish qobiliyati [7, B.90].

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining o'ziga xos tamoyillari vatanparvarlik tarbiyasining tarkibiy qismlari – kognitiv, hissiy-qadriyat, faoliyat va uni amalga oshirishning o'ziga xos shakllari va usullarini shakllantirishga qo'yiladigan talablarni aks ettiradi. Xususan, Oliy harbiy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy yo'nalishda keng dunyoqarash va dunyoqarashga ega ofitserlarni tayyorlash, shuningdek, Qurolli kuchlar tizimida ma'naviy-ma'rifiy va madaniy sohani tashkil etish uchun zarur infratuzilma zamon talablariga javob bermaydi. Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik tarbiyasida pedagogika va psixologiya qoidalaridan keng foydalanish katta ahamiyatga ega.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi milliy armiyaga muhabbat, chuqur hurmat ko'rsatishning muhim vositasidir. Bu harbiy ishlarni o'rganish, umumiy ta'lim va siyosiy bilim darajasini oshirish, o'zini jismonan chiniqtirish, harbiy kasbni tanlash, mamlakat Qurolli kuchlarida haqiqiy harbiy xizmatga tayyorgarlik ko'rish, uni tashqi tahdiddan himoya qilishga, davlatning mudofaa qobiliyatini mustahkamlashga har tomonlama tayyor bo'lish istagini uyg'otadi. Bunday tarbiya O'zbekiston Respublikasining "Umumiy harbiy majburiyat va harbiy xizmat to'g'risida"gi Qonuniga muvofiq yoshlarni harbiy xizmatga oldindan tayyorlashning eng muhim asosi bo'ldi.

Mamlakat aholisining 60 foizdan ortig'i 30 yoshgacha bo'lgan yosh fuqarolardir. Yangi O'zbekistonning yigit-qizlari barcha sohalarda mehnat qilib, iqtisodiy va harbiy qudratni mustahkamlashga munosib hissa qo'shmoqda, davlat Qurolli kuchlarining mutlaq ko'pchiligini tashkil etmoqda.

O'zbekiston Prezidenti tomonidan belgilangan vazifalarga muvofiq, yoshlarga oid davlat siyosati yosh avlodning turli toifalariga tabaqalashtirilgan tarzda yondashishga, ularning har birining harbiy tayyorgarlikdagi imkoniyatlarini hisobga olishga qaratilgan O'zbekiston Prezidenti tomonidan belgilangan vazifalarga muvofiq, yoshlarga oid davlat siyosati yosh avlodning har birining harbiy tayyorgarlikdagi imkoniyatlarini hisobga olgan holda turli toifalariga turlicha yondashishga qaratilgan.

Xulosa

Shunday qilib, zamonaviy sharoitda, dunyodagi harbiy vaziyat, mamlakatdagi, armiyadagi va maktabdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat sezilarli darajada o'zgarganda, o'quvchilarni harbiy-vatanparvarlik tarbiyasi tizimida ilgari surilgan pedagogik tamoyillarni saqlash, amalga oshirish va ijodiy rivojlantirish zarurati paydo bo'ldi.

Prezident Shavkat Mirziyoev tomonidan ilgari surilgan harbiy islohotlar qoidalariga asoslanib, mustaqillik sharoitida yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha davlat va jamiyat faoliyati dolzarb zarurat bo'lib, yanada rivojlantirish va takomillashtirishni talab qiladi.

Shubhasiz, harbiy-vatanparvarlik tarbiyaning boshqa yoʻnalishlari bilan chambarchas bogʻliq, ammo uning maqsad va vazifalarining oʻziga xosligi uni maʼnaviy tarbiyaning umumiy jarayonida mustaqil yoʻnalishga aylantiradi.

Harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining maqsadlari bir qator ichki va tashqi omillarga bogʻliq boʻlgan vazifalarda koʻrsatilgan.

Maʼnaviy tarbiyaning ilmiy va uslubiy tamoyillari orasida har bir manfaatdor tashkilot va idoralarning ketma-ketligi, tizimliliigi, harakatlarining izchilligi, oʻrni va rolini koʻrsatish mumkin.

Shaxsni shakllantirish jarayoni “jangovar shior”ni emas, balki ommaviy miqyosda uzoq va intizomli ishlarni talab qiladi. U yoshlarning barcha yosh va ijtimoiy toifalarini qamrab oladi va shuning uchun uni faqat asosiy vazifaga – uni Oʻzbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida xizmatga tayyorlashga qisqartirish mumkin.

Harbiy bilimlarni egallash juda jiddiy kasb. Bu harbiy ishning alifbosini bilish uchun kerak. Bu yerda nafaqat qurol-yarogʻ, harbiy-texnik ixtisoslikni oʻzlashtirish, balki nizomlar bilan tanishish, harbiy tartib va bilan tanishish ham amalga oshirilmoqda. Harbiy-texnik tayyorgarlik ham javobgarlik tuygʻusi kabi axloqiy sifatni shakllantirishga yordam beradi, jangovar topshiriqni bajarishda zaruriy shart sifatida harbiy intizomning maʼnosini tushunish va asosiy talablarini oʻzlashtirishga yordam beradi.

Jismoniy tayyorgarlik harbiy-amaliy sport turlari bilan bevosita bogʻliq. Oʻzbekiston harbiy sportchilarining ismlari dunyoda yaxshi maʼlum, ular xalqaro sport musobaqalarida Vatanimizni ulugʻladilar. Bu harbiy-vatanparvarlik taʼlimi tizimidagi axloqiy va psixologik tayyorgarlikning muhim zaxirasidir.

Yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida va maʼnaviy-axloqiy jihatdan tarbiyalashda gumanitar fanlarning nazariy qoidalariga, xalqimizning ming yillar davomida shakllanib va rivojlanib kelayotgan milliy mentalitetiga, ajdodlarimizning, tarixiy shaxslarimizning asarlari va fikrlariga, tarixiy asarlarga, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga, ming yillar mobaynida shakllanib rivojlanib kelayotgan maʼnaviyatimizga asoslanishimiz muhim oʻringa ega. Bu esa oʻz navbatida yoshlarimizda Vatan ravnaqiga gʻov boʻladigan harakatlarga yoʻl qoʻymaslik, ularga nisbatan murosasiz boʻlish ham Vatanga muhabbat hissini kamol toptirishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy sharoitda harbiy ishning alifbosi juda murakkab boʻlib chiqadi. Qurol-yarogʻ sohasidagi texnik taraqqiyot yoshlarning harbiy-texnik tayyorgarligiga yuqori talablarni qoʻyadi. Har bir yigitni kuchli, epchil, jasur, sogʻlom, har qanday vaqtda oʻz Vatani himoya qilishga tayyor qilish – bu harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining maʼnaviy maʼnosi va mohiyatidir.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Paxrutdinov Sh.I. Tahdidlarga chidamli jamiyat davlat va jamiyat rivojlanishining omili sifatida // Konfliktologiya. 2016. №.4. – B. 73.
2. Karimov I.A. Milliy armiyamiz – mustaqilligimizning, tinch va osoyishta hayotimizning mustahkam kafolatidir. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2003. – 34 b.
3. Karimov I.A. *Vatan himoyasi – muqaddas burch. O‘zbekiston nashriyoti. – Toshkent, 2001. – 134 b.*
4. *O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 4 avgust 2018 yildagi “O‘zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari harbiy xizmatchilarining ma’naviy-ma’rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida” gi Qarori. PP-3898.*
5. Выршиков А.М. *Военно-патриотическое воспитание: теория и практика. – М.: Педагогика, 1990. – С. 23.*
6. Alieva S.A. *O‘rta maktab o‘quvchilarini harbiy-vatanparvarlik tarbiyasining nazariy asoslari / Psixologiya va pedagogika fanlari, 2019. №.1. – B.90.*
7. Аликариев Н.С., Аликариева А.Н. Complex factors of increasing the efficiency of human labor//NeuroQuantology | November 2022 | Volume 20 | Issue 18|Page102-107|doi:10.14704/nq.2022.20.18.NQ880012.www. neuroquantology.com. eISSN-1303-5150
8. Аликариева А.Н. Социальные факторы повышения качества подготовки кадров высшей квалификации//Социология фанлари” (www.tadqiqot.uz\soci) электрон журналы. 4 жилд, 1 сон. – Тошкент, 2021. – Б. 35-47. №1 (2021) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2021-1>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz